

Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo Costa Oriental del Lago

mpacto *Científico*

Universidad del Zulia

Diciembre 2025
Vol. 20 N° 2

ppi 201502ZU4641
Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 200602ZU2811 / ISSN:1856-5042
ISSN Electrónico: 2542-3207

 mpacto *Científico*
Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago

Artículos

 Impacto Científico

**Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago**

Vol. 20. N°2. Diciembre 2025. pp.376-395

DOI: 10.5281/zenodo.18175184

Gestión del conocimiento como estrategia para el desarrollo de investigaciones científicas en postgrado

Alberto Alvarez

*Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt Cabimas,
Venezuela*

 <https://orcid.org/0009-0005-7187-2433>
betoalvarez1510@gmail.com

Diagnys Larez

*Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt Cabimas,
Venezuela*

 <https://orcid.org/0000-0001-5728-6757>
diagnys@gmail.com

Resumen

La investigación tiene por objetivo proponer estrategias desde la gestión del conocimiento para el desarrollo de la investigación científica en el Programa Postgrado de la UNERMB. Basado en un paradigma positivista con una investigación de tipo proyectiva. Como instrumento de recolección de los datos, se aplicó una encuesta con escala Likert a 24 maestrantes distribuidos en los diferentes semestres de la Maestría Docencia para la Educación Superior, la cual constó de 28 ítems. Los resultados evidencian que el 58,33% desarrollan investigaciones solo para culminar una escolaridad, lo cual es un factor alarmante, se debe desarrollar investigación no solo para la obtención de un grado académico sino que debe ser un aspecto fundamental en todos los ámbitos de la vida. En función a dicho resultado, se desarrolló de la propuesta que busca fomentar la competencia investigativa en participantes de postgrado de la maestría docencia para la educación superior de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” sede Cabimas.

Palabras Clave: Gestión del conocimiento; investigación; estrategias

Knowledge management as a strategy for the development of scientific research in graduate studies

Abstract

The research aims to propose strategies from Knowledge Management for the development of scientific research in the Postgraduate Program at UNERMB. It is based on a positivist paradigm with a projective type of research. As a data collection instrument, a Likert-scale survey was applied to 24 master's students distributed across the different semesters of the Master's in Teaching for Higher Education, which consisted of 28 items. The results show that 58.33% conduct research only to complete a course of study, which is an alarming factor; research should be developed not only for obtaining an academic degree but should be a fundamental aspect in all areas of life. Based on this result, a proposal was developed aiming to foster research competence among postgraduate participants in the Master's in Teaching for Higher Education at the National Experimental University Cabimas campus.

Keywords: Knowledge management; research; strategies.

Introducción

Las universidades son las instituciones educativas que tienen en sus manos el desarrollo del país. La Ley de Universidades de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 2 y 3, establece que las universidades deben contribuir significativamente al esclarecimiento de los problemas de la nación y colaborar en la orientación de la vida del país. Es rectora en educación, cultura y ciencia, para lo cual, debe crear, asimilar y difundir el saber, a través de la investigación y la enseñanza.

Para cumplir con lo planteado en la Ley anteriormente mencionada, es necesario buscar estrategias que permitan desarrollar las competencias investigativas en los estudiantes universitarios, en tal sentido, la gestión del conocimiento, constituye el proceso dirigido para tal fin, el mismo en líneas generales puede definirse como un proceso lógico, organizado y sistemático. Según Ortiz (2008), el conocimiento es una contribución de varios elementos, entre ellos la experiencia, valores, información, esquemas mentales y procesos que facilitan el hacer, forman parte de la complejidad del ser humano, capacitándolo, así como a la organización para afrontar y entender los grandes cambios que se generan constantemente en el mundo y que inciden en la vida de nuestras sociedades.

La universidad es generadora y propiciadora de la creación del conocimiento en todos los ámbitos, a través de sus docentes e investigadores, los cuales según el referido autor, se constituyen en gestores del conocimiento debido a que con su saber moldean la vida profesional de los ciudadanos. Por lo anteriormente expuesto, es importante gestionar el conocimiento que los profesionales universitarios poseen no solo de sus especialidades, sino también de su experiencia y de los procesos del saber hacer al ocupar distintos cargos administrativos, gerenciales y académicos, los cuales deben ser gestionados para darlos a conocer, ampliarlos y profundizarlos.

En este contexto, en el Programa de Postgrado de la UNERMB se imparte la Maestría Docencia para la Educación Superior la cual está orientada a la formación de docentes investigadores a través del modelo de hecho educativo interactivo, con el propósito de generar y aplicar conocimiento que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de la educación en la región occidental del país, que permite satisfacer las necesidades, expectativas de participantes facilitadores, gerentes, entes gubernamentales y comunidad en general, sustentada con valores, ética, compromiso social, participación, excelencia e innovación con sentido de trascendencia.

En este sentido, con la investigación a desarrollar se pretende generar estrategias que promuevan la eficiencia de investigaciones científicas en el Programa Postgrado de la UNERMB mediante la gestión del conocimiento, donde se enfatizará a los profesionales de las diferentes disciplinas sobre la importancia y lo necesario de tener conocimientos sobre investigación, motivado a que esto será de apoyo en todos los aspectos de la vida.

Basado en lo anterior, la gestión del conocimiento constituye una condición para la dinamización de la cultura del cambio para el mejoramiento de la educación, que no puede quedar encerrada en los límites de la transmisión y el sostenimiento cultural, sino busca transformar desde la capacidad de conocimiento y cooperación de la comunidad académica para aprender, investigar e innovar.

Fundamentación teórica

Gestión del conocimiento (GC)

De acuerdo a los planteamientos de Biblioguías - Biblioteca de la CEPAL (2014) la gestión de conocimiento es un proceso con enfoque multidisciplinario que consiste en crear, almacenar, compartir, usar y gestionar el conocimiento e información de una organización para alcanzar los objetivos de la misma, lograr resultados, innovar ó resolver problemas específicos a través del uso óptimo del conocimiento explícito y el conocimiento tácito. Este enfoque está basado en un conjunto de procesos,

herramientas tecnológicas y no tecnológicas así como comportamientos que conectan y motivan a las personas a compartir experiencias, buenas prácticas y aprendizajes.

En otro contexto, Rodríguez Bárcenas (2013), señala que la gestión del conocimiento es la capacidad de generar vínculos con los grupos de partes interesadas (*Stakeholders*) del entorno interno y externo en que se mueve la organización; así como la capacidad para analizar información sensible y de vigilancia tecnológica para detectar nuevos usos. El aprendizaje se genera a partir de los propios proyectos y la comunicación de las experiencias y de la interacción entre los integrantes de los equipos de trabajo.

Todo lo anterior reafirma el hecho que para adquirir conocimiento es necesario fomentar el aprendizaje organizacional. El aprendizaje se considera como un estilo de conducta, un modo de actuar, una forma de ser en donde todos son trabajadores del conocimiento. De acuerdo con Senge (2004), este tipo de organización es vista como una organización que aprende o que es inteligente. En línea con este análisis se advierte que el activo conocimiento surge desde el aprendizaje y que las organizaciones que aprenden son vistas como una red de valor, creando bienes tangibles e intangibles que progresan a medida que desarrollan y transfieren conocimiento (Feria Patiño, 2009).

En ese orden de ideas, la gestión del conocimiento puede definirse como un proceso lógico, organizado y sistemático para producir, transferir y aplicar en situaciones concretas una combinación armónica de saberes, experiencias, valores, información contextual y apreciaciones expertas que proporcionan un marco para su evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información.

En la gestión del conocimiento uno de los elementos más importantes lo forma el recurso humano, cuyo conocimiento permite que la organización aprenda en una sinergia de trabajo en equipo y conocimientos compartidos. Las universidades no escapan a esta realidad, pues, según lo expresado las universidades, deben por ser organizaciones intensivas en conocimiento, poseer de forma intrínseca y extrínseca en cada uno de sus miembros el deseo, convicción, apropiamiento y amor hacia el conocimiento en todas sus manifestaciones, procurando de esta manera el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas las universidades y constituirse en baluartes para la sociedad.

Situación actual de la gestión del conocimiento para el desarrollo de la investigación científica

La gestión del conocimiento como fuente para el desarrollo de la investigación científica comprende: producción de nuevo conocimiento, organización del conocimiento disponible, adaptación del conocimiento nuevo y disponible y, finalmente, innovación; cada uno de estos elementos se describen a continuación.

Figura 1. Gestión del conocimiento para el desarrollo de la investigación científica.
Fuente: Elaboración propia (2023)

Producción de nuevo conocimiento

De acuerdo a los planteamientos (Beltran y Villaneda, 2020) la producción de nuevos conocimientos se define como contribuciones significativas desde y para las áreas creativas y en articulación con otras disciplinas, a fin de mejorar la experiencia del ser humano en un contexto dado.

Para ello se deben cumplir las siguientes condiciones: primero, deben anclarse a la formulación y ejecución de un proyecto y, por lo tanto, a una situación singular con relación a la cual se quiere modificar el curso de las cosas. Segundo, dicho proyecto debe ser contemplado desde un punto de vista empírico, es decir, debe permitir la observación del mundo exterior del mismo (presupuesto y financiadores, por ejemplo) así como de su mundo interior (intenciones, motivaciones y valores, por ejemplo). Tercero, se debe poder dar cuenta de un trabajo reflexivo durante el acto creativo e interpretativo, por fuera de la acción. Y, por último, sus resultados deben conducir a conclusiones bastante generales de manera que pueden llevarse a la teoría, a la práctica creativa o a la enseñanza.

Pérez Cázares, M. (2013) señala que la producción del conocimiento debe basarse en la realidad social en que se vive, buscando el descubrimiento de nuevos actores sociales, fórmulas, reglas y teorías que hagan mejor la vida en sociedad. En otras palabras, las necesidades sociales deben obrar como una especie de aparato selector

de los temas del científico. Lamentablemente, existen fuerzas políticas, sociales y eclesiásticas que se oponen al desenvolvimiento y desarrollo de la ciencia. Fuerzas ultraconservadoras que ven en todos los cambios que se suscitan por la ciencia como un peligro para sus intereses, temiendo por la influencia que el conocimiento científico ejerce sobre la sociedad.

En tal sentido, basado en lo anterior, la producción de nuevo conocimiento tiene como propósito identificar los tipos y fuentes generadoras de nuevos conocimientos, así como, la construcción de nuevos conceptos que cualifiquen las acciones y actividades. Este elemento incluye: el descubrimiento de los nuevos principios y postulados teóricos que afectan la actividad investigativa; la exploración, búsqueda de fuentes generadoras de nuevos conceptos y conocimientos, la creación de nuevos conocimientos que permitan explotar, de manera efectiva, la curva de aprendizaje para potenciar nuevos desarrollos que faciliten la optimización de las experiencias y conocimientos propios de la comunidad universitaria.

En síntesis, en la producción académica debe promoverse que las ideas generadas se lleven a la práctica y no evitar dejarlas en las estanterías de biblioteca de las instituciones universitarias. Sánchez (1995) investigar consiste ante todo en la transmisión de saberes teóricos y prácticos de estrategias, habilidades y destrezas. Enseñar a investigar consiste en: 1) fomentar y desarrollar una serie de habilidades y actitudes propias de la mentalidad científica; 2) capacitar y entrenar en algunas formas probadas de generar conocimientos, pues el quehacer científico es un hábito con una larga tradición que recoge sus especialidades en cada campo científico y se singulariza en los rasgos característicos de la institución que forma.

Organización del conocimiento disponible

La organización del conocimiento disponible pretende desarrollar la capacidad para sistematizar los conocimientos disponibles y los nuevos conocimientos producidos, de manera que puedan ser objetivados, es decir, que los conocimientos implícitos se trasformen en conocimientos explícitos mediante procesos de clasificación y categorización, de tal forma que puedan ser ordenados y estructurados con base en criterios compartidos por los miembros de la comunidad universitaria.

Al Luna González (2015) señala que la organización del conocimiento se encarga de estudiar el tratamiento y la recuperación del conocimiento, así como la construcción y control de los lenguajes e instrumentos utilizados en los procesos de representación de los documentos que son producto del conocimiento humano, permitiendo así su posterior recuperación por parte de los usuarios. Dicha organización se concibe como un proceso en el que el documentalista o el profesional en el área de información intermedia entre el productor documental y el usuario final del conocimiento por medio de la representación del mismo.

De la misma manera, es necesario almacenar los conocimientos disponibles para reutilizarlos de manera ágil y rápida. Este elemento pretende generar condiciones para la armonización del conocimiento, lo que permite apropiarse y comprender nuevo conocimiento, así como, localizar, de una manera efectiva, los diversos tipos de conocimiento, sus utilidades y aplicaciones actuales y potenciales.

Adaptación del conocimiento nuevo y disponible

La enciclopedia de psicología (2023) señala que el concepto de adaptación también es entendido como la etapa final a través de la cual el individuo ha asimilado nuevos conocimientos y ha desarrollado las habilidades para poder hacer uso de los mismos en la resolución de los problemas a los que se enfrenta en su vida diaria. En tal sentido, refiere que el proceso de adaptación de un nuevo conocimiento pasa por etapas determinantes desde el punto de vista cognoscitivista: asimilación, acomodación y adaptación.

El proceso de adaptación del conocimiento tiene como finalidad “liberar el potencial representado por el conocimiento de una organización para dar origen a acciones de creación de valor. ...identificar qué sabe la organización y en qué forma, y volver accesible y utilizable el conocimiento tácito.” (Von Krogh, Ichijo y Nonaka, 2001:114). En síntesis, poner el conocimiento de la organización a disposición de las personas que lo requieren, en el lugar donde se necesita y en el momento adecuado para asegurar la efectividad de los procesos de innovación.

Innovación

Según Nagles G., N., (2007) desde la perspectiva de la gestión del conocimiento, la innovación requiere, en esencia, desarrollar tres acciones fundamentales: identificar oportunidades de innovación, identificar los conocimientos relevantes para aprovechar las oportunidades de innovación a fin de generar soluciones sostenibles y rentables para la organización.

En ese contexto, el principal objetivo de la gestión del conocimiento es movilizar y dinamizar los procesos de innovación al interior de las organizaciones de manera que se promuevan acciones, actividades que permitan generar soluciones novedosas y creativas a los problemas, dificultades y desafíos del ambiente de actuación de la comunidad universitaria. Para lograrlo, la gestión del conocimiento focaliza su acción en: el desarrollo de nuevos procesos para mejorar el desempeño de la comunidad universitaria.

Desde esta perspectiva, las organizaciones innovadoras apropian, producen, transforman, estructuran, despliegan y aplican de manera efectiva los conocimientos. Es decir, tienen como propósito “entender y centrarse en la gestión sistemática, explícita y deliberada, construcción, renovación y aplicación de conocimientos; esto es, gestionar procesos efectivos de conocimientos.” (Del Moral y otros, 2007:15)

Como se puede evidenciar la gestión del conocimiento es vital para potenciar los procesos de innovación en las organizaciones y, para ello, es necesario monitorear y realizar el seguimiento sistemático de todas las acciones y decisiones referidas al conocimiento; generar y conservar de manera efectiva estructuras de conocimiento; actualizar, armonizar y transferir los nuevos conocimientos y aplicarlos en los procesos de creación de valor para potenciar las acciones innovadoras.

En este sentido, la gestión del conocimiento actúa como fuente generadora de acciones y actividades innovadoras en la organización, lo que posibilita la generación de acciones y decisiones orientadas al logro de la sostenibilidad, mediante la utilización, en forma efectiva y productiva, de sus conocimientos, experiencias, capacidades y recursos. Por tanto, la gestión del conocimiento se constituye en una fuente permanente de innovación para la organización.

Sin embargo, para que la innovación sea una fuente de ventajas competitivas sostenibles, es necesario desarrollar la capacidad para innovar en forma sistemática, esto implica que “las organizaciones innovadoras han desarrollado, retenido y reproducido la innovación y rutinas de creación de conocimiento que dependen de procesos de aprendizaje y rutinas específicas que es difícil imitar y se constituyen en fuentes de ventaja estratégica.” (Lewin y Massini, 2004:210)

En síntesis, una efectiva estrategia de gestión del conocimiento en la organización facilita la apropiación e integración del conocimiento proveniente de diversas fuentes, dinamiza la creación de nuevo conocimiento y la acción innovadora y contribuye a la generación de ventajas competitivas sostenibles.

Competencias investigativas

Para López, Montenegro y Tapia (2005), la competencia investigativa está asociada siempre con algún ámbito del saber, por tanto se es competente o apto en acontecimientos en las que el conocimiento se orienta al juego. Por eso, se plantea la competencia en diferentes campos y caminos transversales, en donde se adquiere una decisión responsable así como libre y una educación permanente que profundiza en los aspectos que cada uno determine.

Según Jaik (2017) define la competencia en investigación como el conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo la elaboración de un trabajo de investigación. Esta competencia es relevante, si se

considera la importancia de generar y comprender los procesos de investigación científica, desde la formulación del proyecto hasta la publicación de los resultados en revistas especializadas.

Competencia analítica

De acuerdo López, Montenegro y Tapia (2005) las competencias analítica consiste en la capacidad de indagar la capacidad de explicar ideas, propuestas para la solución de un caso o un problema y se pide al sujeto evaluado que establezca la validez y pertinencia de los diferentes argumentos analizados o desglosados para escoger el mejor. (p.103)

En otras palabras, establece el diálogo autentico al explicar las razones y los motivos que dan cuenta del sentido de un texto. Asimismo, Hernández (2008), esta competencia consiste en sustentar o dar explicación de determinados procesos, proposiciones, tesis, planteamientos, procedimientos, teorías, sucesos, anécdotas, mitos, fenómenos naturales y sociales.

Pérez (2012) expone que las competencias investigativas analíticas se encuentran relacionadas con el saber hacer, con un conjunto de capacidades y habilidades, entre las que destacan: la capacidad para aplicar las teorías epistemológicas en la investigación; la habilidad para aplicar el método científico; la capacidad para aplicar el método cuantitativo y cualitativo; la capacidad para utilizar las líneas de investigación con actitud propositiva.

Competencia interpretativa

Bernal (2015) la competencia interpretativa busca identificar y comprender las ideas principales de un texto. Implica comprender el sentido de un texto, entendido como un tejido complejo de significación. Las acciones se encuentran orientadas a identificar y reconocer situaciones, problema el sentido de un texto, de una proposición, de un problema de una gráfica, de un mapa, de un esquema, de los argumentos en pro o en contra de una teoría o de una propuesta, entre otras; es decir, se funda en la reconstrucción local y global del texto

Citando a Pérez (2012) expresa que la competencia interpretativa está referida a la capacidad para aclarar la investigación; disposición positiva, gusto e interés por la investigación; habilidad para percibir la investigación como un proyecto de vida; capacidad para expresar ideas, sentimientos y emociones; capacidad de crítica y autocrítica; habilidad interpersonal de cooperación y solidaridad.

Competencia escritural

Según López, Montenegro y Tapia (2005) la competencia escritural cuestiona la capacidad de escritura y actuación crítica y creativa en el planteamiento de opciones o alternativas generalizaciones y a proponer alternativas de explicaciones de un evento (p.103). Desarrollar la competencia escritural o producir textos de exposición y argumentarlos con coherencia y corrección gramatical. Contribuir a la formación holística de los profesionales que puedan aportar, partiendo de sus saberes específicos, a la solución de los diversos problemas que presenta la sociedad con responsabilidad y alta sensibilidad social.

Entre estas competencias están, según Pérez (2012), las siguientes: destreza para la elaboración y redacción de textos; habilidad para redactar el resumen, el informe de avance o el informe final; capacidad para hablar en forma clara, argumentada y convincente; habilidad para manejar el computador y los recursos digitales; habilidad para buscar y analizar la información; capacidad para resolver problemas y encontrar soluciones prácticas; destreza para la toma de decisiones acertadas, bien razonadas y socialmente responsables; destreza para movilizar y conseguir recursos; manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Aspectos metodológicos

Para efectos de este estudio, los investigadores asumen la posición epistemológica en el conocimiento científico correspondiente al enfoque cuantitativo, desde el punto de vista filosófico, centrado en el paradigma positivista. Al respecto, Cook y Richard (1995, citado por Hurtado 2010), expresan que la investigación parte de una concepción positivista, el modelo es hipotético – deductivo, particularista, con énfasis en la objetividad.

De acuerdo a lo anterior, se puede señalar que el positivismo es un conjunto de reglamentaciones que rigen el saber humano, tendiendo a reservar el nombre de ciencia a las operaciones observables en la evolución de las ciencias modernas de la naturaleza, además, el estudio se posiciona dentro de esta orientación epistemológica, debido a que el procesamiento de los datos se realizan mediante herramientas cuantitativas que permiten alcanzar los objetivos planteados.

El tipo de investigación es determinado por el tipo de problema que se pretende resolver, objetivos que se deseen lograr y la disponibilidad de los recursos. En atención a lo señalado, la investigación es catalogada proyectiva debido a que su objetivo general es Proponer estrategias para la gestión del conocimiento para el desarrollo de investigaciones científicas en el Programa Postgrado de la UNERMB Sede Cabimas. Por otro lado, la actual investigación se ubica dentro de un diseño de campo, no experimental transversal descriptivo por lo cual las variables se recogieron

directamente de su ambiente natural y no fueron manipuladas, ni se simularon situaciones, de igual forma se dice ser transversal partiendo del hecho de que los datos se recolectan en un solo momento.

La técnica de recolección de datos a utilizar es la observación simple, de acuerdo a Arias (2006:69) se realiza cuando el investigador observa de manera neutral sin involucrarse en el medio o realidad en la que realiza el estudio. Adicionalmente, se empleó el cuestionario en la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. En este sentido, para medir por escalas las variables que constituyen actitudes se empleó el Escalamiento tipo Likert con 5 alternativas de respuesta conformado por 28 ítems. Se empleó un muestreo aleatorio simple a fin de obtener la cantidad de maestrantes a entrevistar y finalmente para validar el instrumento, se ubicaron 3 expertos con conocimientos en el área quienes validaron la información y aportaron sugerencias respectivas

Resultados

Para diagnosticar la situación actual desde la gestión del conocimiento como estrategia para el desarrollo de investigaciones científicas en los participantes de postgrado de la Maestría Docencia para la Educación Superior de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” sede Cabimas, se aplicó el instrumento de recolección de datos a 24 maestrantes, los ítems van desde el 1 al 28, los resultados evidencian los siguientes aspectos:

Indicador: Producción de nuevo conocimiento

Los resultados evidencia que el 41.67% de la población encuestada casi siempre emplea usted estrategias para la exploración y búsqueda de fuentes generadoras de nuevos conceptos y conocimientos, en contrapartida el 50% de los encuestados refieren que la creación de nuevos conocimientos permite explotar, de manera efectiva, la curva de aprendizaje para potenciar nuevos desarrollos que faciliten la optimización de las experiencias y conocimientos propios de la comunidad universitaria.

Indicador: Organización del conocimiento disponible

El 50% de los encuestados considera que frecuentemente es necesario almacenar los conocimientos disponibles para reutilizarlos de manera ágil y rápida. Por su parte, el 50% siempre se debe sistematizar los conocimientos disponibles y los nuevos conocimientos producidos

Indicador: Adaptación del conocimiento nuevo y disponible

Los resultados evidencian igualdad de opiniones casi siempre 37,50% y frecuentemente 37,50% consideran que una efectiva estrategia de gestión del conocimiento en la organización facilita la apropiación e integración del conocimiento proveniente de diversas fuentes. Por su parte, el 33,33% considera que casi nunca los facilitadores ponen el conocimiento a disposición de los estudiantes que lo requieren, en el lugar donde se necesita y en el momento adecuado para asegurar la efectividad de los procesos de innovación.

Indicador: Innovación

El 54,17% casi siempre considera que el programa de posgrado promueve acciones y actividades que permitan generar soluciones novedosas y creativas a los problemas. Mientras que el 41,67% señala que siempre la gestión del conocimiento permitirá el desarrollo de nuevos procesos para mejorar el desempeño de la comunidad universitaria del programa de posgrado

Tabla 1. Resultados Obtenidos posterior a la aplicación del Instrumento a Participantes de postgrado de la Maestría Docencia para la Educación Superior de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” sede Cabimas

Dimensión	Indicador	Items	Frecuencia relativa				
			S	CS	F	CN	N
Situación actual	Producción de nuevo conocimiento	1	33,33	41,67	25,00	0,00	0,00
		2	0,00	50,00	33,33	16,67	0,00
	Organización del conocimiento disponible	3	0,00	33,33	50,00	16,67	0,00
		4	50,00	33,33	16,67	0,00	0,00
	Adaptación del conocimiento nuevo y disponible	5	0,00	37,50	37,50	25,00	0,00
		6	0,00	25,00	33,33	33,33	8,33
	Innovación	7	0,00	54,17	37,50	8,33	0,00
			41,67	50,00	8,33	0,00	0,00

Fuente: Elaboración propia (2023)

Gráfico 1. Resultados obtenidos dimensión. Situación actual.

Fuente: Elaboración propia (2023)

En función, a lo anterior se puede decir que no solamente el docente debe jugar un papel protagónico en la investigación, también el participante debe asumir su rol como investigador, solo con el engranaje de ambos se pueden obtener y generar nuevos conocimientos, es decir con el trabajo en conjunto se logran grandes resultados. Por ello, es necesario transformar la manera de hacer investigación a través del desarrollo de un hacer investigativo con verdadero compromiso social. Los resultados evidencian que el 58,33% desarrollan investigaciones solo para culminar una escolaridad, lo cual es un factor alarmante, se debe desarrollar investigación no solo para la obtención de un grado académico sino que debe ser un aspecto fundamental en todos los ámbitos de la vida.

Bajo este escenario, resulta importante incentivar el interés de los participantes por la investigación de problemáticas que afectan a la sociedad a nivel local, regional o nacional. En tal sentido, es imperiosamente necesario diseñar estrategias desde la gestión del conocimiento para el desarrollo de investigaciones científicas en los participantes de postgrado de la maestría docencia para la educación superior de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” sede Cabimas

Presentación de la propuesta

El hecho de enseñar estratégicamente implica una mayor participación del estudiante, lo cual, no quiere decir que disminuya la responsabilidad del docente en el proceso de enseñanza - aprendizaje, por el contrario, en este momento es más acentuada, porque al diseñar o seleccionar una estrategia, el docente debe hacerlo de manera consciente para lograr un aprendizaje significativo en el alumno, por lo tanto

se requiere mayor énfasis en la tarea, en el proceso, en el desarrollo del alumno, en la revisión de las actividades, en la evaluación de los trabajos, entre otros.

El reto más grande, tanto para los estudiantes como para los docentes es desaprender los roles tradicionales del salón de clase, de estudiante como un receptor y el docente como un proveedor del conocimiento, saber cuándo interceder y cuando dejar que los estudiantes trabajen las cosas por sí mismo lleva a tomar una nueva responsabilidad. La participación del docente no termina con la propuesta inicial de trabajo, su rol de promotor le exige que, dada su experiencia y progresivo dominio de los aspectos didácticos, ofrezca a los alumnos opciones de trabajo e instrumentos técnicos que propicien las transformaciones deseables

Justificación

El rol tradicional del docente cambia, de transmisor de conocimientos se transforma en moderador, coordinador, facilitador y también en un participante más del grupo clase. En este nuevo rol, el docente media el encuentro de sus estudiantes con los contenidos, es decir, guía su actividad cognoscitiva y les proporciona la ayuda pedagógica necesaria para propiciar la construcción de aprendizajes, por ello la propuesta se justifica debido a que es necesario romper los paradigmas o modelos generando estrategias desde la gestión del conocimiento para el desarrollo de investigaciones científicas en los participantes de postgrado de la maestría docencia para la educación superior de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” sede Cabimas

Alcance

La propuesta brinda soluciones a los participantes de postgrado de la maestría docencia para la educación superior de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” sede Cabimas

Delimitación

La presente investigación se desarrollará en la Sede de Postgrado de la Maestría Docencia para la educación Superior de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, ubicado en el Sector R-10 del municipio Cabimas del Estado

Desarrollo de la propuesta

El diseño de la estrategia didáctica para fomentar la competencia investigativa básica se adhiere a la metodología de proyectos formativos desarrollada por Tobón (2010, 2014). Estos proyectos consisten en una serie de actividades articuladas cuyo propósito es abordar y resolver un problema identificado en el entorno del estudiante para, así, contribuir a formar una o varias competencias del perfil de egreso. En el caso, de estrategias desde la gestión del conocimiento para el desarrollo de investigaciones científicas en los participantes de Postgrado, los autores consideran que los proyectos se lleven a cabo por equipos para propiciar el trabajo colaborativo con base en la siguiente adaptación de las actividades:

Identificación de un problema del contexto. El problema es propuesto por los participantes del equipo a partir de su percepción de la realidad; tomando en cuenta que debe estar vinculado a los contenidos del curso o la carrera, al mismo tiempo, ser cercano a su entorno social. La identificación del problema representa un detonante del interés de los estudiantes, ya que son capaces de percibirlo en su entorno, reconocer las consecuencias de no resolverlo y percibirse a sí mismos como agentes de cambio al elaborar una propuesta de solución.

Formulación de preguntas. Enunciar preguntas conlleva un proceso de organización de ideas e implica un intercambio reflexivo y dialógico que abona al pensamiento crítico y al trabajo colaborativo. Las preguntas redactadas en equipo constituyen una guía para la búsqueda de información, lo cual permitirá identificar lo que falta por conocer para tener una visión más completa de la problemática abordada y estar en posición de crear posibles soluciones.

Establecimiento de acuerdos y planeación de actividades. Los acuerdos tienen que ver con la organización y distribución de tareas involucradas en el proyecto. Considerando que el enfoque de aprendizaje colaborativo otorga una mayor autonomía a los estudiantes (Adell y Bernabé, 2003), en esta actividad son los mismos estudiantes quienes se ponen de acuerdo para elaborar las tareas del proyecto. En este aspecto, el rol del docente estará enfocado en señalar las condiciones y características de los productos a entregar.

Búsqueda y gestión de información relevante. En la actualidad, la actividad investigativa implica acceder no solo a bases de datos académicas, sino a nuevas fuentes de información más abiertas y libres en el ámbito de internet, se pretende que el estudiante busque con eficiencia, sea capaz de distinguir y seleccionar los mejores contenidos sobre el tema, analizarlos de modo crítico, generar reflexiones propias sobre el contenido examinado y compartir con otros los contenidos. La gestión de la información de internet se efectúa bajo una adaptación del ciclo de curación para el aprendizaje propuesto por Wolff y Mulholland (2013), que consiste en las siguientes etapas:

Investigación. En este punto se retoman las tres primeras actividades, en las que se identificó el problema, se formularon preguntas y se planearon las actividades, con el objeto de clarificar qué información se requiere en términos de relevancia, para comprender y resolver el problema del contexto; es decir, en esta fase se determina qué información se va a buscar y con qué fin, lo cual permitirá establecer, por ejemplo, los sitios o motores de búsqueda, el nivel de profundidad y los formatos digitales que convienen a la investigación y al producto que se va a elaborar.

Selección y recolección de contenidos. Se propone diversificar los sitios y motores de búsqueda incorporando bases de datos académicas, pero también publicaciones menos formales, como los blogs, redes sociales, sitios de videos o repositorios abiertos.

Interpretación del contenido individual. Cada recurso es analizado por el estudiante, quien identifica las ideas centrales y asume una postura crítica sobre ellas. Estas reflexiones se plasman por escrito y se comparten con los compañeros a través de los medios establecidos previamente. La opción más práctica es utilizar los espacios que las propias herramientas para curación de contenidos ofrecen para escribir estas notas acerca del material revisado.

Interpretación entre contenidos. Las notas redactadas para cada contenido dan pauta para contrastar la información recolectada desde el punto de vista del problema del contexto que se está abordando. Se pueden identificar, por ejemplo, referentes para fundamentar una posible solución o, incluso, experiencias documentadas de atención a problemas similares. Este análisis global de los contenidos se plasma también por escrito; para ello, hay diversas opciones en cuanto a medios digitales, como puede ser un blog o un documento colaborativo en línea. Mediante estas anotaciones se va perfilando un informe o una propuesta de solución al problema del contexto, el cual será el principal producto del proyecto.

Organización. Dependiendo de la plataforma tecnológica que se utilice, existen diferentes opciones para organizar los contenidos y anotaciones, por ejemplo, en tableros o mediante la asignación de etiquetas. Wolff y Mulholland (2013) proponen que esta organización siga una historia subyacente dirigida a cumplir las metas de aprendizaje. En este caso, el relato lo constituye el trayecto orientado y dirigido a entender el problema planteado y a fundamentar una posible solución.

Narración. La elaboración organizada de razonamientos basados en la información analizada y que constituyen el diagnóstico, propuesta de solución y, en su caso, informe de intervención para resolver el problema forman la narración para la audiencia.

Investigación/recuración. La retroalimentación que proporciona la audiencia da lugar a la reflexión sobre el trabajo de curación y puede propiciar un nuevo ciclo, ya sea porque se decida descartar algunos contenidos o se identifiquen huecos en la información. También puede darse el caso de que se observe que la investigación

estaba mal encaminada y decida plantearse otra vez la búsqueda de información. Recurrir implica hacer ajustes y, en definitiva, mejorar el producto final.

Generación y exposición de un informe diagnóstico o propuesta de solución. Existen muchas opciones de formato digital para la elaboración del producto final, el cual será un informe o propuesta de solución al problema. Para la publicación de este portafolio o producto final, uno de los formatos más recomendables por su versatilidad es el blog. Es importante que, independientemente del formato de este producto final, se realice una exposición en el aula con apoyo visual como una presentación en PowerPoint o un video, en el que se ponga a consideración de la audiencia una propuesta para resolver la problemática abordada. La audiencia puede ser solo el grupo o implicar a personas externas interesadas o afectadas por el problema. La siguiente figura muestra cómo se articulan las actividades antes descritas.

Figura 2. Esquema de la estrategia didáctica de proyectos formativos y curación de contenidos.

Fuente: Elaboración Propia (2023)

Conclusiones

Los resultados evidencia que el 41.67% de la población encuestada casi siempre emplea usted estrategias para la exploración y búsqueda de fuentes generadoras de nuevos conceptos y conocimientos, el porcentaje restante de los maestrantes del programa de postgrado no emplean estrategias para el desarrollo de investigaciones periódicas, es decir, solo investigan para prepararse para una clase, no divulgan conocimiento a través de publicaciones científicas en revistas arbitradas

Los maestrantes solo generan investigación para egresar de una escolaridad para la obtención de un título o grado universitario, solo para cubrir un requisito específico, todo ello muestra que no se evidencia una producción de nuevo conocimiento, asimismo no existe una organización del conocimiento disponible de manera que el participante puede adaptar del conocimiento nuevo y disponible, los cuales constituyen indicadores del tema en estudio.

Los resultados muestran que el 58,33% considera usted que se desarrollan investigaciones solo para culminar una escolaridad, lo cual es un factor alarmante, por se debe desarrollar investigación no solo para la obtención de un grado académico sino que debe ser un aspecto fundamental en todos los ámbitos de la vida.

Los maestrantes presentan carencias en la parte investigativa, no es un acto innato de los mismos, sino que desarrollan investigación solo cuando es requerida, en función, a lo anterior se puede decir que no solamente el docente debe jugar un papel protagónico en la investigación, también el participante debe asumir su rol como investigador, solo con el engranaje de ambos se pueden obtener y generar nuevos conocimientos, es decir con el trabajo en conjunto se logran grandes resultados. Por ello, es necesario transformar la manera de hacer investigación a través del desarrollo de un hacer investigativo con verdadero compromiso social.

El 50% de la población encuestada considera que la investigación puede convertirse en el mecanismo para que la institución establezca vínculos con su entorno y genere así las acciones de extensión encaminadas a la solución de los problemas de la región. Por otro lado, el 50% considera que casi siempre, la institución genera talleres, charlas, conversatorios mensualmente donde los estudiantes de la maestría adquieran conocimientos relacionados a la investigación.

Referencias bibliográficas

Arias, Fidas (2006). El Proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. 5ª Edición. Editorial Episteme. Caracas, Venezuela.

Beltrán-Luengas, Elsa María, & Villaneda Vásquez, Alejandro. (2020). LA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN COMO PRODUCCIÓN DE NUEVO

CONOCIMIENTO: PERSPECTIVAS, DEBATES Y DEFINICIONES. *Índex*, revista de arte contemporáneo, (10), 247-267. <https://doi.org/10.26807/cav.vi10.339>
Hatch, A. (2019). To fix research assessment, swap slogans for definitions. *Nature*, 576, 9.

Bibliogúas - Biblioteca de la CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe(2014) do

Del moral, A. y col (2007). *Gestión del conocimiento*. International Thomson Editores; Madrid.

Feria Patiño, V. (2009). Propuesta de un modelo de transferencia de conocimiento científico-tecnológico para México

Findeli, A., & Coste, A. (2007). De la recherche-cration  la recherche-projet: Un cadre thorique et methodologique pour la recherche architecturale. *Lieux Communs*, (10), 139-161. [Links]

Hurtado, J. (2010). *El proyecto de investigacin: Comprensin holstica de la metodologa y la investigacin*. Sexta edicin. Ediciones Quirn. Caracas, Venezuela

LEWIN, Arie Y., MASSINI, Silvia; (2004) Knowledge creation and organizational capabilities of innovating firms. En Tsoukas Haridimos, Mylonopoulos Nikolaos; *Organizations as knowledge systems. Knowledge, learning and dynamic capabilities*; Palgrave Macmillan; New York

Ley de Universidades (1970). *Ley de Universidades de la Repblica Bolivariana de Venezuela*. Ediciones Eduven. Caracas. Venezuela.

Luna Gonzlez, Mary Eugenia. (2015). Organizacin del conocimiento en la red digital. *Investigacin bibliotecolgica*, 29(67), 77-89. Recuperado en 16 de octubre de 2023, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2015000300077&lng=es&tlng=es.

Nagles G., N. (2007). La gestin del conocimiento como fuente de innovacin. *Revista Escuela de Administracin de Negocios*, (61), 97-102. Recuperado a partir de <https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/418>

Ortiz M, P (2008). *Valoracin cualitativa del capital humano en la Universidad Pblica*. Tesis presentada como requisito parcial para optar el grado de Doctor en Ciencias Administrativas, no publicado. Universidad Experimental Simn Rodrguez. UNERS. San Cristbal. Venezuela.

Prez Czares, M. (2013). La produccin del conocimiento. *Enl@ce Revista Venezolana de Informacin, Tecnologa y Conocimiento*, 10 (1), 21-30.

Presentacin de esta Biblioga - *Gestin del Conocimiento (GDC)* - Bibliogas at Biblioteca CEPAL, Naciones Unidas

Rodríguez Bárcenas, G. (2013) Red de inteligencia compartida organizacional como soporte a la toma de decisiones. Granada: Universidad de Granada, 2013. 412 p. [<http://hdl.handle.net/10481/29555>]

Sánchez Puentes, R. (1995). El caso de la enseñanza de la investigación histórica social en el CCH. México: UNAM

Senge, P. (2004). La quinta disciplina: el arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje (Segunda y tercera ed.). (C. Gardini, Trad.) Buenos Aires: Ediciones Granica S.A.

Sergio Tobón Tobón (2010) Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación, 3a ed., Centro de Investigación en Formación y Evaluación CIFE, Bogotá, Colombia, Ecoe Ediciones

Von Krogh, G., Ichijo, K. y Nonaka, I. (2001): Facilitar la creación de conocimiento. Oxford University Press. Version castellana del libro